

BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKASIDA OG'ZAKI VA YOZMA HISOBLASHLAR USULLARI

¹ Ziyavadinova Elmira Yusufdjonovna

² Yuldashova Mavlyuda Ibroximjon qizi

¹ Guliston shahar 2-IDUM Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

² Guliston shahar 2-IDUM o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559693>

Annatotsiya: Boshlang'ich sinflar matematika og'zaki va yozma hisoblashlar usullari va ularning xossalarini o'rganish jarayonida mashqlar va misollardan foydalanish asosida og'zaki va yozma hisoblashlar usullarini tarkib toptirish texnologiyalariga doir tasavvurlari yaratiladi.

Kalit so'zlar: Og'zaki hisoblash qobiliyati, yozma hisoblash, o'nlik, yuzlik, konsentr, komponent, ko'paytma, sanoq sistemasini, amal bajarish usullari.

KIRISH . Matematika yoshlarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini o'stiruvchi vosita sifatida maktablarda qadimgi Yunonistonda o'qitila boshlangan, sof fan tarzida ham rivojlantirilib, geometriyada aksiomatik metod ishlab chiqilgan.

Hozirgi kunda boshlang'ich sinfda og'zaki, yozma hisoblash qobiliyatlarini o'stirish kundalik turmushda keng ravishda qo'llanadi, og'zaki hisob o'quvchilar oldiga , berilgan har bir aniq hol uchun qulay hisoblash usullarini olish zarurligini qo'yadi va shu bilan ularning zehni ochadi. Undan tashqari, u yozma hisoblashlarni osonlashtiradi. Og'zaki hisoblash sanoq sistemasini osonlashtiradi va amallarni bajarish usullariga asos bo'lgan xususiyatlarni yaxshiroq tushunish va o'zlashtirib olishga yordam beradi va bundan tashqari amallarni bajarish uchun odatda ishlatiladigan qoidalardan tashqari chiqishga va qisqaroq usullar ishlatishga imkon berib, o'quvchilarning kuzatuvchanlik sezgisini va ziyrakligini oshiradi.

ASOSIY QISM. Birinchi sinfda o'quvchilar «o'nlik» va «yuzlik» konsentrlarida sodda va murakkab sonli ifodalar ustida qo'shish va ayirish amallarini bajaradilar. Ularga doir sodda va murakkab masalalarni ifoda tuzib yechishga o'rganadilar. Ikkinchi sinfdan boshlab o'quvchilar ko'paytirish va bo'lish amaliga doir sodda va murakkab sonli ifodalar ustida amallar bajaradilar ular dastlab ko'paytirish va bo'lish amalining komponentlari bilan tanishadilar. 1) $a \cdot b = c$. a - ko'paytuvchi, b - ko'paytuvchi, c - ko'paytma 2) $a : b = c$. a - bo'linuvchi, b - bo'luvchi, c - bo'linma. Ular bu amallarga doir misol masala va topshiriqlarni bajarib sonli ifoda haqidagi bilimlarini mustahkamlaydilar. Umuman olganda har bir son sonli ifodadan tashkil etadi, ya'ni har bir sonni 4 ta amal bo'yicha turli ko'rinishlarda yozish mumkin, lekin uning ko'rinishi turlicha bo'lganligi bilan mazmuni o'zgarishini o'quvchilarga ko'rsatish mumkin. Masalan: 20 sonini qo'shish amali orqali turlicha ko'rinishlarda ifodalash mumkin. $15 + 5$; $16 + 4$; 10

+ 10; $18 + 2$; $17 + 3$; Ayirish amali orqali: $30 - 10$; $28 - 8$; $21 - 1$; Ko'paytirish amali orqali: $10 \cdot 2$; $4 \cdot 5$; $5 \cdot 4$; $2 \cdot 10$; Bo'lish amali orqali: $40 : 2$; $60 : 3$; $80 : 4$ va h.z. Demak o'quvchilarga har bir sonni sonli ifoda ko'rinishida turlicha yozish mumkinligini ko'rsatib o'tishimiz mumkin.

Og'zaki hisoblashga doir mashg'ulotlarning samaradorligi mashqlarning hajmi va mazmunigagina emas, balki ularing berilishi va tekshirilishi, o'quvchilarning bilimini sinash, og'zaki va yozma mashqlarning almashtirib turilishiga ham bog'liqdir. Og'zaki hisoblash malakalarining uzluksiz takomllashib borishi uchun og'zaki va yozma hisoblash usullarini qo'llashda to'g'ri munosabat o'rnatish, chunonchi og'zaki hisoblash qiyin bo'lgandagina yozma hisoblash zarur.

O'quvchilarning topshiriqni eshitib qabul qilishlarida o'qituvchi topshiriqni o'qib beradi, ular esa eshitadi. Bunda asosiy kuch xotiraga qaratiladi, bunday mashqlar juda foydali bo'lib eshitish xotirasini rivojlantiradi.

Maktab amaliyotida ko'p ishlatiladigan bu usul shunga olib boradiki, bu ishda hamma o'quvchi birdek faol ishtirok etmaydi. Shuning uchun, darsda bunday sust ishtirok etadigan o'quvchilar sonini yanada kamaytirish maqsadida ko'rish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar ko'proq kiritilishi lozim. Lekin bunday mashqlar soni ham me'yorida bo'lishi kerak, chunki o'quvchilar faqat shu turdagi mashqlarga o'rganib, boshqa turdagi mashqlarda qiynalishlari mumkin. Bolalarning og'zaki hisoblash malakalarini har doim tekshirib turish kerak. O'qishning uchinchi haftasida bolalar «18 ichida bir xonali sonlarni o'nlikdan o'tib qo'shish» mavzusini o'rganadilar. Bu davrda quyidagi mashqlarni bajarishlari mumkin: 1. 9 va 4 sonlarining yig'indisini toping. 2. 6 ni 5 ta; 9 ni 3 ta orttiring. 3. 19 soni 50 dan qancha kichik? 4. Hisoblang: $60 + 26$

XULOSA. Muxtasar qilib aytganda, hozirgi vaqtda hayotimizning hamma sohalarida hisoblash asboblarida hisoblash katta ahamiyatga egadir, lekin shu bilan bir qatorda, kundalik turmushda ham zarur bo'lgan hisoblashlarni tez, aniq, ba'zan yo'l-yo'lakay, yani og'zaki hisoblashni bilish talab qilinadi. Matematika o'qitish o'quvchilarni savodxonlikka, tirishqoqlikka, puxtalikka, o'z fikri va xulosalarini nazorat qila olishga ayniqsa, kuzatish, tajriba va fahmlash asosida aytiladigan fikrlarning ravon bo'lishiga erishish mumkin.

References:

1. Toshmurodov B. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishni takomillashtirish T.: O'qituvchi, 2000 yil
2. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematikadan fakultativ darslarni tashkil etish metodikasi T.: TDPU 2005 yil
3. Jumayev M.E. Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi (KHK uchun) T.: Ilm-Ziyo 2005 yil